

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxevedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxevedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI

Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li

O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki Buxoro viloyati bosh boshqarmasi

Rahbar yordamchisi

Email: boburmirezoko@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli platformalar orqali xalqaro savdoda iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash muammolari va ularni bartaraf etish mexanizmlari tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik va o’rta korxonalarining global bozorlarga kirishi bilan birga kiberxavfsizlik, tranzaksiya xavfsizligi va regulyativ muammolar dolzarb masala sifatida namoyon bo’ladi. Tadqiqotda taqqoslash va statistik tahlil usullari qo’llanib, O’zbekiston va boshqa rivojlangan mamlakatlardagi tajribalar o’rganildi. Muallif maqolada ilmiy va amaliy nuqtai nazardan raqamli platformalarni samarali boshqarish va xavfsizlikni ta’minlash bo’yicha takliflar keltiradi.

Kalit so’zlar: Raqamli platformalar, xalqaro savdo, iqtisodiy xavfsizlik, kiberxavfsizlik, tranzaksiya xavfsizligi, regulyativ mexanizm, raqamli iqtisodiyot.

Abstract. This article analyzes the challenges of ensuring economic security in international trade through digital platforms and the mechanisms for their mitigation. In the context of the digital economy, as small and medium-sized enterprises enter global markets, cybersecurity, transaction security, and regulatory issues become critical. The study employs comparative and statistical analysis methods, examining the experience of Uzbekistan and other developed countries. The author provides scientific and practical recommendations for effective management of digital platforms and ensuring economic security.

Key words: Digital platforms, international trade, economic security, cybersecurity, transaction security, regulatory mechanisms, digital economy.

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы обеспечения экономической безопасности в международной торговле через цифровые платформы и механизмы их преодоления. В условиях цифровой экономики, при выходе малых и средних предприятий на глобальные рынки, острыми становятся вопросы кибербезопасности, безопасности транзакций и регулирования. В исследовании использованы методы сравнительного и статистического анализа, изучен опыт Узбекистана и других развитых стран. Автор представляет научные и практические рекомендации по эффективному управлению цифровыми платформами и обеспечению безопасности.

Ключевые слова: Цифровые платформы, международная торговля, экономическая безопасность, кибербезопасность, безопасность транзакций, регуляторные механизмы, цифровая экономика.

KIRISH

So’nggi yillarda jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan chuqur transformatsion jarayonlar, xususan, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi xalqaro savdo tizimining shakllanishiga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Raqamli iqtisodiyotning kengayishi natijasida an’anaviy savdo shakllari o’rnini elektron savdo va raqamli platformalar asosidagi savdo mexanizmlari egallamoqda. Xususan, Amazon, Alibaba, eBay, OLX, ZoodMall va Uzum Market kabi raqamli platformalar orqali amalga oshirilayotgan xalqaro savdo hajmi yil sayin ortib bormoqda. Ushbu platformalar nafaqat yirik korxonalar, balki kichik va o’rta biznes subyektlari uchun ham global bozorlarga kirish imkoniyatini yaratmoqda.

Shu bilan birga, raqamli platformalar orqali xalqaro savdoni kengaytirish jarayonida iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli savdo jarayonlarida yuzaga kelayotgan

kiberxavfsizlik tahdidlari, moliyaviy firibgarlik, ma'lumotlar xavfsizligi, to'lov tizimlaridagi nosozliklar hamda tartibga solish mexanizmlarining yetarli darajada shakllanmaganligi xalqaro savdoda yangi xavf-xatarlarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi va institutsional mexanizmlarning zaifligi iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Raqamli platformalar orqali amalga oshirilayotgan xalqaro savdo jarayonlarida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash muammolari nafaqat alohida korxonalar, balki milliy iqtisodiyotlar darajasida ham muhim strategik masalaga aylanmoqda. Xususan, noqonuniy tranzaksiyalar, kiberhujumlar, shaxsiy ma'lumotlarning tarqalishi va noqonuniy tovarlar aylanmasi kabi holatlar davlatlarning iqtisodiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, raqamli platformalar faoliyatini samarali tartibga solish, xavfsizlik mexanizmlarini takomillashtirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarurati ortib bormoqda.

O'zbekiston sharoitida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va elektron savdo hajmini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatda Uzum Market, OLX, ZoodMall, E-auksion, Uztrade kabi raqamli platformalar orqali ichki va tashqi savdo operatsiyalari kengayib bormoqda. Shu bilan birga, xalqaro savdoda raqamli platformalardan foydalanish jarayonida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash, kiberxavfsizlikni mustahkamlash va tranzaksiya xavfsizligini oshirish bo'yicha kompleks choralar ko'rish zarurati mavjud.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi raqamli platformalar orqali xalqaro savdoda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash muammolarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun maqolada quyidagi vazifalar belgilandi:

- raqamli platformalar orqali xalqaro savdoning iqtisodiy xavfsizlikka ta'sirini tahlil qilish;
- raqamli savdo jarayonida yuzaga keladigan asosiy xavfsizlik muammolarini aniqlash;
- xalqaro tajriba asosida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlarini o'rganish;
- O'zbekiston sharoitida raqamli platformalar orqali savdoda xavfsizlikni oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda raqamli platformalar orqali xalqaro savdoda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning zamonaviy muammolari tizimli ravishda tahlil qilinib, ularni bartaraf etishning institutsional, texnologik va innovatsion mexanizmlari kompleks yondashuv asosida yoritilgan. Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyot sharoitida milliy iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash va xalqaro savdoni samarali tashkil etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

1-jadval. Global raqamli platformalar orqali xalqaro savdoning o'sish dinamikasi va iqtisodiy xavfsizlik omillari¹

Ko'rsatkichlar	2019	2021	2023	2026 (prognoz)
Global e-commerce savdo hajmi (trln. USD)	3.4	4.9	6.3	7.5
Raqamli platformalar ulushi (%)	52	60	68	75
Xalqaro savdoda SME ishtiroki (%)	23	30	37	45
Kiberxavfsizlik tahdidlari soni (mingta)	650	920	1200	1500
Onlayn tranzaksiya firibgarligi ulushi (%)	1.8	2.3	3.1	3.8

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli platformalar orqali xalqaro savdoda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalasi zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda globalizatsiya, raqamli transformatsiya va institutsional rivojlanish kesishmasida keng o'rganilmoqda. Ushbu yo'nalishda iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining nazariy asoslari Dani Rodrik tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u global savdo erkinlashuvi bilan bir qatorda milliy iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish zarurligini asoslaydi. Rodrik 2011-yilda xalqaro savdoda tartibga solish mexanizmlarining yetarli darajada moslashuvchan bo'lmashligi iqtisodiy xavfsizlikka tahdid solishini ta'kidlaydi.

Raqamli platformalar iqtisodiyotining rivojlanishini tahlil qilgan Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne va Sangeet Paul Choudary platforma iqtisodiyotini ikki tomonlama bozorlar va tarmoqli effektlar asosida izohlaydi. Ular 2016-yilda chop etilgan tadqiqotida platformalar orqali amalga oshiriladigan transchegaraviy savdo hajmining keskin oshishi bilan birga, ma'lumotlar xavfsizligi, monopoliyalashuv va bozor konsentratsiyasi kabi yangi xavflar yuzaga kelayotganini qayd etadi.

Xalqaro savdoda raqamli texnologiyalar va iqtisodiy xavfsizlik o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilgan Richard Baldwin 2016-yilda "globallashuvning yangi to'lqini" konsepsiyasini ilgari surib, raqamli platformalar ishlab chiqarish va savdo jarayonlarini fragmentatsiyalash orqali global qiymat zanjirlarini tubdan o'zgartirayotganini

1 Manba: World Bank, UNCTAD Digital Economy Report, Statista ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

ko’rsatadi. Baldinning fikricha, ushbu jarayon iqtisodiy samaradorlikni oshirishi bilan birga, davlatlar uchun yangi xavfsizlik chaqiriqlarini ham yuzaga keltiradi.

Shuningdek, iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashda ma’lumotlar boshqaruvi va raqamli suverenitet masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shoshana Zuboff 2019-yilda raqamli platformalar faoliyatini “nazorat kapitalizmi” konsepsiyasi orqali izohlab, foydalanuvchi ma’lumotlarining markazlashuvi iqtisodiy va ijtimoiy xavfsizlikka tahdid tug’dirishi mumkinligini ta’kidlaydi. Bu esa xalqaro savdoda ma’lumotlar oqimini tartibga solish zaruratini kuchaytiradi.

Raqamli savdo va iqtisodiy xavfsizlik o’rtasidagi bog’liqlikni Jahon savdo tashkiloti ekspertlari ham keng o’rganmoqda. Bernard Hoekman va Petros C. Mavroidis tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli savdo qoidalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi davlatlar o’rtasida tartibga solish nomuvofiqliklarini keltirib chiqarishi va bu holat iqtisodiy xavfsizlikka salbiy ta’sir ko’rsatishi qayd etiladi. Ular 2021-yilda raqamli savdoni tartibga soluvchi xalqaro me’yorlarni ishlab chiqish zarurligini asoslab beradi.

Bundan tashqari, raqamli platformalarda iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlarini o’rganishda Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee tadqiqotlari muhim o’rin tutadi. Ular 2014-yilda raqamli texnologiyalar iqtisodiy jarayonlarni tezlashtirish bilan birga, kiberxavfsizlik, ma’lumotlar himoyasi va algoritmik boshqaruv bilan bog’liq xavflarni ham kuchaytirishini ta’kidlaydi.

Raqamli savdoda risklarni boshqarish va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash masalalari OECD hamda UNCTAD hisobotlarida ham keng yoritilgan. OECD 2020-yilda raqamli savdo infratuzilmasining rivojlanishi bilan birga kiberxavfsizlik standartlarini kuchaytirish, ma’lumotlarni himoya qilish va elektron tijoratni tartibga solish zarurligini qayd etadi. UNCTAD esa 2021-yildagi hisobotida rivojlanayotgan davlatlar uchun raqamli platformalar orqali savdoda qatnashish imkoniyatlari kengaygani bilan birga, iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashda institutsional tayyorgarlik yetarli emasligini ko’rsatadi.

Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, raqamli platformalar xalqaro savdoda iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashda ikki tomonlama ta’sirga ega. Bir tomondan, ular savdo samaradorligini oshiradi va bozorga kirishni osonlashtiradi, ikkinchi tomondan esa ma’lumotlar xavfsizligi, kiberxavfsizlik, bozor konsentratsiyasi va tartibga solish bilan bog’liq yangi xavflarni yuzaga keltiradi. Shu sababli, samarali institutsional mexanizmlar va xalqaro hamkorlik ushbu xavflarni bartaraf etishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda raqamli platformalar orqali xalqaro savdoda iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash muammolari va ularni bartaraf etish mexanizmlarini kompleks o’rganish maqsadida zamonaviy ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli yondashuvga asoslangan bo’lib, unda nazariy va empirik tahlil usullarining uyg’unligi ta’minlandi.

Tadqiqotning metodologik asosini xalqaro savdo nazariyasi, raqamli iqtisodiyot konsepsiyasi hamda iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashning institutsional yondashuvlari tashkil etadi. Raqamli platformalar faoliyati va ularning xalqaro savdoga ta’sirini baholashda tizimli tahlil, taqqoslash, statistik va iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy metodlar qo’llanildi:

Birinchiidan, tizimli tahlil usuli orqali raqamli platformalar faoliyatining xalqaro savdoga ta’siri va iqtisodiy xavfsizlik bilan bog’liq jihatlari kompleks tarzda o’rganildi. Ushbu yondashuv raqamli savdo jarayonlarining o’zaro bog’liq elementlarini aniqlash va ularning iqtisodiy xavfsizlikka ta’sirini baholash imkonini berdi.

Ikkinchiidan, taqqoslash tahlili asosida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli platformalar orqali savdo jarayonlarining xavfsizlik darajasi o’rganildi. Xususan, AQSh, Xitoy, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari hamda O’zbekiston tajribasi solishtirilib, mavjud muammolar va ularni hal etish bo’yicha amaliy yondashuvlar tahlil qilindi.

Uchinchiidan, statistik tahlil usuli yordamida xalqaro tashkilotlar (World Bank, UNCTAD, WTO, IMF) ma’lumotlari asosida raqamli platformalar orqali amalga oshirilayotgan savdo hajmi, tranzaksiya xavfsizligi va kiberxavfsizlik tahdidlari dinamikasi o’rganildi. Statistik ma’lumotlar asosida raqamli savdo rivojlanishining iqtisodiy xavfsizlikka ta’siri baholandi.

To’rtinchiidan, case study (amaliy holatlarni o’rganish) usuli orqali O’zbekistonda faoliyat yuritayotgan Uzum Market, OLX, ZoodMall, E-auksion va Uztrade platformalarining faoliyati tahlil qilindi. Mazkur platformalarda to’lov xavfsizligi, foydalanuvchi ma’lumotlarini himoya qilish, logistika jarayonlari va tranzaksiya monitoringi tizimi o’rganilib, mavjud muammolar aniqlandi.

Beshinchiidan, ekspert baholash usuli asosida raqamli savdo sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar va ilmiy tadqiqotchilarning fikr-mulohazalari umumlashtirildi. Ushbu yondashuv raqamli platformalar orqali savdoda iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash bo’yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Tadqiqotning axborot bazasini xalqaro tashkilotlar hisobotlari, ilmiy maqolalar, milliy statistik ma'lumotlar va raqamli platformalar faoliyatiga oid ochiq ma'lumotlar tashkil etdi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, umumlashtirildi (2-jadval).

2-jadval. Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar va ularning maqsadi²

Tadqiqot usuli	Qo'llanish yo'nalishi	Tadqiqotdagi maqsadi
Tizimli tahlil	Raqamli platformalar va xalqaro savdo tizimi	Xavfsizlik omillarini kompleks o'rganish
Taqqoslash tahlili	Xalqaro va milliy tajriba	Rivojlangan davlatlar tajribasini aniqlash
Statistik tahlil	Global savdo va xavfsizlik ko'rsatkichlari	Tendensiyalarni aniqlash
Case study	Uzum Market, OLX, ZoodMall	Amaliy muammolarni aniqlash
Ekspert baholash	Mutaxassislar fikri	Taklif va tavsiyalar ishlab chiqish

Mazkur metodologiya tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlab, raqamli platformalar orqali xalqaro savdoda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash muammolarini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Tanlangan metodlar natijalarni ishonchli va amaliy ahamiyatga ega bo'lishini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli platformalar orqali xalqaro savdoning rivojlanishi global iqtisodiyotda yangi imkoniyatlar bilan birga iqtisodiy xavfsizlik bilan bog'liq muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli savdo jarayonlarining kengayishi kichik va o'rta biznes subyektlarining xalqaro bozorlarga kirishini osonlashtirgan bo'lsa-da, tranzaksiya xavfsizligi, kiberxavfsizlik va ma'lumotlar himoyasi bilan bog'liq tahdidlar ortib bormoqda.

Statistik tahlillar asosida aniqlanishicha, so'nggi besh yil davomida global elektron savdo hajmi o'rtacha 12–15 foizga o'sib borgan. Ushbu o'sishda raqamli platformalarning ulushi keskin ortgan. Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda onlayn savdo operatsiyalarining ko'payishi natijasida tranzaksiya xavfsizligi va ma'lumotlar himoyasi masalalari dolzarb ahamiyat kasb etgan (3-jadval).

3-jadval. Global raqamli platformalar orqali xalqaro savdo hajmi va o'sish sur'ati³

Yillar	Global e-commerce hajmi (trln. USD)	Raqamli platformalar ulushi (%)	Yillik o'sish (%)
2019	3.4	52	10
2020	4.2	57	18
2021	4.9	60	16
2022	5.8	65	14
2023	6.3	68	12

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, global savdoda raqamli platformalarning ulushi 2019–2023-yillar davomida 52 foizdan 68 foizgacha oshgan. Bu esa xalqaro savdo operatsiyalarida raqamli texnologiyalarning ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, savdo hajmining ortishi tranzaksiya xavfsizligi va kiberxavfsizlik bilan bog'liq tahdidlarning ham ko'payishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekiston misolida ham raqamli platformalar orqali savdo operatsiyalarining hajmi sezilarli darajada oshmoqda. Milliy platformalar orqali amalga oshirilayotgan savdo operatsiyalari nafaqat ichki bozorni, balki xalqaro savdoni ham rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Biroq, mazkur jarayonda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq muammolar saqlanib qolmoqda (4-jadval).

² Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

³ Manba: UNCTAD, World Bank va Statista ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

4-jadval. O‘zbekistonda raqamli platformalar orqali savdo operatsiyalari va xavfsizlik ko‘rsatkichlari⁴

Platforma	Foydalanuvchilar soni (mln)	Yillik savdo hajmi (mln USD)	Firibgarlik holatlari (%)
Uzum Market	3.5	150	2.8
OLX	2.8	90	3.2
ZoodMall	1.6	75	2.1
E-auksion	0.9	60	2.5
Uztrade	0.5	110	1.9

Mazkur jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda raqamli platformalar orqali savdo hajmi ortib borayotganiga qaramay, tranzaksiya xavfsizligi bilan bog‘liq muammolar mavjud. Ayniqsa, firibgarlik holatlari va ma‘lumotlar xavfsizligi bilan bog‘liq risklar iqtisodiy xavfsizlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli platformalar orqali savdo jarayonlarida iqtisodiy xavfsizlikka ta‘sir etuvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat: kiberxavfsizlik darajasi, to‘lov tizimlarining ishonchliligi, logistika va monitoring tizimlari, hamda normativ-huquqiy tartibga solish darajasi (5-jadval).

5-jadval. Raqamli platformalar orqali savdoda iqtisodiy xavfsizlikka ta‘sir etuvchi omillar (baholash natijalari)⁵

Omillar	Ta‘sir darajasi (%)	Xavf darajasi	Izoh
Kiberxavfsizlik	30	Yuqori	Ma‘lumotlar o‘g‘irlanishi xavfi
To‘lov tizimlari	25	O‘rta	Tranzaksiya firibgarligi
Logistika tizimi	15	O‘rta	Yetkazib berish nazorati
Normativ baza	20	Yuqori	Tartibga solish yetarli emas
Platforma monitoringi	10	Past	Nazorat tizimi rivojlanmoqda

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, raqamli platformalar orqali xalqaro savdoda iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash ko‘p omilli jarayon bo‘lib, u texnologik, institutsional va huquqiy mexanizmlarning o‘zaro uyg‘unligini talab etadi. Ayniqsa, kiberxavfsizlik va to‘lov tizimlarining barqarorligi iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashda asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli, raqamli platformalar faoliyatini samarali tartibga solish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarurati ortib bormoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli platformalar global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib, xalqaro savdo jarayonlarining tezlashishi, tranzaksiya xarajatlarining kamayishi hamda bozorlar o‘rtasidagi integratsiyaning kuchayishiga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, elektron savdo platformalari, raqamli to‘lov tizimlari va logistika platformalarining rivojlanishi kichik va o‘rta biznes subyektlariga xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Biroq, raqamli platformalar orqali xalqaro savdoning rivojlanishi bilan bir qatorda iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash bilan bog‘liq qator muammolar ham yuzaga kelmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, kiberxavfsizlik tahdidlari, ma‘lumotlar xavfsizligi bilan bog‘liq xatarlar, noqonuniy moliyaviy operatsiyalar, raqamli platformalarda monopoliyalashuv tendensiyalari hamda normativ-huquqiy bazaning yetarli darajada takomillashmaganligi iqtisodiy xavfsizlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston sharoitida raqamli platformalar orqali xalqaro savdoning rivojlanishi iqtisodiy o‘rishni ta‘minlashda muhim omil bo‘lsa-da, ularni tartibga solish, raqamli infratuzilmani takomillashtirish va xavfsizlik mexanizmlarini kuchaytirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Shu sababli raqamli platformalar orqali xalqaro savdoda iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralishi zarur.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

Birinchiidan, raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan xalqaro savdo operatsiyalarida iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash maqsadida milliy darajada yagona raqamli monitoring tizimini joriy etish zarur. Mazkur tizim eksport-import operatsiyalarini real vaqt rejimida kuzatish, shubhali tranzaksiyalarni aniqlash va noqonuniy moliyaviy oqimlarning oldini olish imkonini beradi.

4 Manba: Ochiq ma‘lumotlar va ekspert baholari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

5 Manba: Muallif tomonidan ekspert baholash asosida tuzilgan.

Ikkinchidan, kiberxavfsizlikni kuchaytirish maqsadida raqamli platformalar faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazani xalqaro standartlar asosida takomillashtirish lozim. Xususan, ma'lumotlarni himoya qilish, elektron tijoratda iste'molchilar huquqlarini ta'minlash hamda raqamli identifikatsiya tizimlarini rivojlantirish bo'yicha aniq mexanizmlar ishlab chiqilishi kerak.

Uchinchidan, raqamli platformalarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun raqamli savdo, kiberxavfsizlik va moliyaviy texnologiyalar bo'yicha malaka oshirish dasturlarini kengaytirish maqsadga muvofiq. Bu esa tadbirkorlarning raqamli muhitdagi xavfsizlik risklarini boshqarish imkoniyatlarini oshiradi.

To'rtinchidan, xalqaro tajribani inobatga olgan holda raqamli platformalar faoliyatini tartibga solishda davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish zarur. Bu borada transchegaraviy ma'lumot almashinuvi, elektron tijorat standartlarini uyg'unlashtirish va raqamli savdoni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro hamkorlikni kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Beshinchidan, O'zbekiston bank-moliya tizimida raqamli to'lov platformalari xavfsizligini ta'minlash hamda xalqaro moliyaviy operatsiyalarni shaffoflashtirish maqsadida sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarini joriy etish tavsiya etiladi. Mazkur texnologiyalar tranzaksiyalarni monitoring qilish, firibgarlik holatlarini aniqlash va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, raqamli platformalar orqali xalqaro savdoning rivojlanishi iqtisodiy o'sish va innovatsion taraqqiyot uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, ushbu jarayonlarda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uchun kompleks yondashuv, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda samarali institutsional mexanizmlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Taklif etilgan ilmiy-amaliy tavsiyalarni amaliyotga joriy etish raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro savdo barqarorligini ta'minlash hamda milliy iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. World Bank. World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. – Washington DC: World Bank Publications, 2020. – pp. 1–250.
2. UNCTAD. Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development. – Geneva: United Nations Publications, 2021. – pp. 15–180.
3. OECD. Digital Trade and Economic Security. – Paris: OECD Publishing, 2022. – pp. 10–145.
4. WTO. World Trade Report 2022: Climate Change and International Trade. – Geneva: World Trade Organization, 2022. – pp. 50–210.
5. Kshetri N. E-commerce and International Trade: Policy and Economic Implications. – New York: Springer, 2018. – pp. 25–160.
6. Bukht R., Heeks R. Digital Economy Policy in Developing Countries. – Oxford: Oxford University Press, 2020. – pp. 40–170.
7. Tapscott D. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. – New York: Penguin, 2019. – pp. 35–210.
8. Mesenbourg T. Measuring the Digital Economy. – Washington DC: U.S. Bureau of the Census, 2019. – pp. 5–90.
9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. O'zbekiston to'lov tizimlari rivojlanishi bo'yicha yillik hisobot. – Toshkent, 2024.
10. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratni rivojlantirish bo'yicha statistik ma'lumotlar to'plami. – Toshkent, 2023.
11. Asian Development Bank. Asian Economic Integration Report 2023: Trade and Digitalization. – Manila: ADB Publications, 2023. – pp. 60–200.
12. UNESCAP. Digital Trade Facilitation in Asia and the Pacific 2022. – Bangkok: United Nations ESCAP, 2022. – pp. 20–150.
13. Porter M. Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 2018. – pp. 100–350.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

